

BADIIY ASAR TARJIMASI: TARIXIY, MADANIY VA LINGVISTIK NUQTAI NAZAR

Dinora Sodiqova Ilhom qizi

Xalqaro Nordik Universiteti, katta o‘qituvchi, Toshkent davlat transport universiteti Phd tayanch doktorant. ORCID: 0000-0002-5001-0923

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15567985>

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy asar tarjimasi jarayoni, uning tarixiy, madaniy va lingvistik jihatlari tahlil qilinadi. Tarjimonning vazifasi faqat matnni tilma-til tarjima qilish emas, balki asar muallifining uslubini va madaniyatini yangi tilga ko‘chirishdir. Maqolada tarjima jarayonidagi madaniyatlararo farqlar, tilning semantik va stilistik xususiyatlari, shuningdek, tarjimaning madaniyatlararo muloqotdagi roli muhokama qilinadi. Tarjimonning vazifasi nafaqat til o‘zgarishi, balki madaniyatlararo ko‘prikni qurish va original matnning o‘ziga xosligini saqlab qolishdir.

Kalit so‘zlar: Badiiy asar tarjimasi, madaniyatlararo farqlar, lingvistik nuqtai nazar, tarjimon, til va madaniyat, stilistik xususiyatlar, semantik xususiyatlar.

Abstract. This article examines the process of translating literary works, its historical, cultural, and linguistic aspects. The translator’s task is not only to translate the text but to convey the author’s style and culture into another language. The article discusses intercultural differences, semantic and stylistic features of language, and the role of translation in intercultural communication. The translator’s role is not just a linguistic transformation, but also the creation of a cultural bridge while maintaining the uniqueness of the original text

Keywords: Literary translation, intercultural differences, linguistic perspective, translator, language and culture, stylistic features, semantic features.

Аннотация. В данной статье рассматриваются процесс перевода художественных произведений, его исторические, культурные и лингвистические аспекты. Задача переводчика заключается не только в переводе текста, но и в переносе стиля и культуры автора на другой язык. В статье обсуждаются межкультурные различия, семантические и стилистические особенности языка, а также роль перевода в межкультурной коммуникации. Задача переводчика — это не просто языковое преобразование, но и построение культурного моста, сохранение уникальности оригинала.

Ключевые слова: Перевод художественных произведений, межкультурные различия, лингвистическая перспектива, переводчик, язык и культура, стилистические особенности, семантические особенности.

Kirish qism. Badiiy asar tarjimasi nafaqat til o‘zgartirish jarayoni, balki bir madaniyatning boshqasiga ko‘chishi, urf-odatlar, qadriyatlar va dunyoqarashlarni boshqa tilga izohli ravishda o‘tkazishdir. Tarjima jarayonida muhim omillardan biri — madaniyatlararo farqlarni tushunish va shu farqlarni hisobga olib tarjimonning til va madaniyatlarni saqlab qolgan holda asarni tarjima qilishidir. Badiiy asar tarjimasi ko‘pincha original matnni o‘zlashtirish va yangi madaniyatga moslashtirishni talab qiladi. Bu maqolada badiiy asar tarjimasining tarixiy, madaniy va lingvistik jihatlari tahlil qilinadi, tarjima jarayonining murakkabligi va uning madaniyatlararo ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Asosiy qism: Badiiy asar tarjimasini tilning shunchaki lugʻaviy oʻzgartirilishi emas, balki muayyan madaniyatning boshqa madaniyatga oʻtkazilishidir. Tarjimoni toʻgʻri amalga oshirish, asar muallifining gʻoyasini va uslubini saqlab qolish bilan birga, yangi til va madaniyatga moslashtirishni ham talab qiladi. Tarjimon oʻzi tarjima qilayotgan asar muallifining til va madaniy xususiyatlarini chuqur oʻrganishi kerak. Badiiy asar tarjimasini faqat tilga oid bilimlarni emas, balki madaniyatlarni oʻzaro taqqoslashni va koʻplab tillarda qoʻllanadigan uslublarni tushunishni talab qiladi.

Badiiy asar tarjimasini jarayonida bir nechta muhim nuqtalarni koʻrib chiqish zarur. Birinchi navbatda, tarjimon original matnning tiliga, uslubiga va mazmuniga toʻliq tushunish olib borishi lozim. Ikkinchidan, tarjimon madaniy farqlarni hisobga olgan holda, tarjima jarayonida oʻziga xos ekvivalentlar yaratish kerak boʻladi. Tarjimada qismlar yoki uslublar bir xil boʻlishi kerak boʻlsa-da, tarjimonlar madaniy maʼnolarni oʻzgartirmaslikka harakat qilishlari kerak.

Tarjimon, madaniyatlararo farqlarni tushunish orqali, badiiy asarni yangi tilga oʻzgartirishda nafaqat lugʻaviy ekvivalentlarni tanlashi, balki madaniyatdagi anʼanaviy maʼnolarni ham tarjima qilishi lozim. Asar muallifining fikrini, hissiyatini va uslubini saqlab qolish uchun tarjimon aniq va toʻliq izohlar berishi kerak.

Badiiy asar tarjimasini koʻp hollarda til va madaniyatlararo farqlarni keltirib chiqaradi. Masalan, rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilinadigan sheʼr yoki hikoya, ingliz tilida boshqa uslubni talab qiladi, chunki har ikki tilning oʻziga xos grammatik va stilistik xususiyatlari mavjud. Ingliz tilidagi "metaphor" atamasi rus tilida "метафора" sifatida tarjima qilinadi, ammo har ikkala tilning mazmunida va tuzilishida farqlar mavjud. Bu kabi oʻzgartirishlar tilning estetik ifodasini saqlab qolish uchun zarur.

Tarjimon original matnni soʻzma-soʻz tarjima qilishni xohlamaydi, chunki bu madaniyatlararo farqlarga olib keladi. Shu sababli, badiiy asar tarjimasini jarayonida, tarjimon soʻzning tashqi qismidan koʻra, uning ichki maʼnosiga koʻproq eʼtibor qaratadi. Masalan, oʻzbek tilida ishlatiladigan "doʻppi" (qalpoq) soʻzi rus tilida toʻgʻri ekvivalent topishga harakat qilinsada (головной убор), haqiqatan ham u faqat maʼlum bir madaniyatda aniq maʼno anglatadi.

Badiiy asar tarjimasini jarayonida doimiy izlash va madaniyatlararo koʻpriknini tashkil etish talab etiladi. Tarjimon, har bir madaniyatning oʻziga xos belgilarini, uslubiy farqlarini va asar tilining oʻziga xosligini hisobga olgan holda, har bir matnni yangi tilga oʻzgartirishga intiladi.

Xulosa

Badiiy asar tarjimasini jarayonida tarjimon faqat tilni oʻzgartirmaydi, balki madaniyatlararo oʻzaro aloqani, oʻzgarishlarni va madaniy nuanslarni ham oʻrganadi. Tarjima jarayonining muvaffaqiyati, tarjimonning til va madaniyatni chuqur tushunishi va madaniyatlararo koʻpriknini qurish qobiliyatiga bogʻliq. Tarjimon, madaniyatlararo farqlarni tushunib, tarjimaga yangicha qarash orqali, asarning muallifining gʻoyasini saqlab qolish bilan birga, yangi madaniyatga moslashtirishni amalga oshiradi. Shunday qilib, badiiy asar tarjimasini faqat tilni oʻzgartirishdan iborat boʻlmay, balki madaniyatlararo koʻpriknini tashkil etish jarayonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, M. R. (2021). English-uzbek translation process and their analysis. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 593-601.
2. Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. Routledge.
3. Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice Hall.
4. Bassnett, S. (2002). *Translation Studies*. Routledge.

5. Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge
6. Sodiqova, D. (2025). Methods And Examples Of Translating While Preserving The Original Speech Of a Character. *Hamkor Konferensiyalar*, 1(14), 1362–1366.
7. Salomov G'. Tarjima tashvishlari. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1983. – 192. b.